

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Valery Manko** (*Kiev*), **Guram Chkhatarashvili** (*Batumi*)
Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia5
- Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub** (*Mykolaiv*)
History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort)
'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)17
- Сергей Скорый, Роман Зимовец** (*Киев*), **Алексей Орлик** (*Кропивницкий*)
Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов
(по материалам Орликовой Могилы)35
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко** (*Измаил*)
Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»47
- Людмила Носова, Игорь Бруяко** (*Одесса*)
Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка
по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)55

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Serghei Agulnikov** (*Chișinău*)
Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I-*La Yurt*
din nord-estul stepii Bugeacului70
- Natalia Mateevici** (*Chișinău*), **Nicolaie Alexandru, Robert Constantin,**
Mihai Ionescu (*Mangalia/Callatis*)
Un lot nou de ștampile de amfore grecești descoperite la Callatis90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Chișinău/Aix-en-Provence*)
Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm
to frontal bones with pedicles101
- Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop** (*Satu Mare*)
Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit
din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare107
- Nicoleta Vornicu** (*Iași*), **Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*),
Cristina Bibire (*Iași*)
Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi
prin metode nedestructive124

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Gheorghe Postică, Așezarea medievală timpurie de la Păhărnicești – „Petruca”**
din Codrii Orheiului, Editura Pontos, Chișinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3
(Ludmila Bacumenco-Pîrnău, *Chișinău/Iași*)140

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

Людмила Носова, Игорь Бруяко

**Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка
по данным нумизматики
(монетные находки 2017-2018 гг.)**

Key words: Roman coins, Romans, Sarmatians, Goths, Northwestern Black Sea region, Low Danube region.

Cuvinte cheie: Monede romane, romani, sarmați, goți, regiunea de nord-vest a Mării Negre, regiunea Dunării de Jos.

Ключевые слова: римские монеты, римляне, сарматы, готы, Северо-Западное Причерноморье, Нижнее Подунавье.

Liudmila Nosova, Igor Bruiaiko

The Roman period in the history of the Orlovka site according to numismatic evidence (monetary findings from the years 2017-2018)

The specifics of the coin circulation in the area of the the Orlovka (Kartal) hillfort on the Lower Danub (Orlovka village, Odessa Region, Ukraine) in the 1st-3rd centuries A.D. were determined by three factors: the military garrison in the Roman castrum on the “Stone Mountain”; the incorporation of the hillfort (possible the ancient Aliobrix) into the Lower Danube Limes and the province of Mesia/Lower Mesia; the direct neighbors with the tribes of East European *Barbaricum*. The comparison of the available archaeological and numismatic evidence of the 3rd century from the site with data from antique sites of the northern Black Sea Region and from the Roman Danube provinces allows to suggest that during the rule of Severus Alexander the hillfort was attacked by barbarian (probably, late Sarmatian) tribes. The later coin finds belong to the post-Roman period.

Liudmila Nosova, Igor Bruiaiko

Perioada romană din istoria sitului Orlovka în baza datelor numismatice (descoperiri monetare din anii 2017-2018)

Specificul circulației monetare din zona fortificației Orlovka (Kartal) de pe Dunărea de Jos (satul Orlovka, regiunea Odesa, Ucraina) în secolele I-III d. Chr. a fost determinat de trei factori: prezența garnizoanei militare din castrul roman de pe „Muntele de Piatră”; includerea cetății (posibil vechiul Aliobrix) în zona Limesul-ului Dunării de Jos și a provinciei Moesia/Moesia Inferioară; vecinătatea directă cu triburile est-europene din *Barbaricum*. Analiza comparată a datelor arheologice și numismatice atribuite secolului al III-lea descoperite în cadrul acestui sit cu cele găsite în siturile antice din regiunea nordică a Mării Negre și din provinciile romane dunărene, ne permite să credem că în timpul cărmuirii lui Sever Alexandru cetatea a fost atacată de barbari (probabil, triburile sarmaților târzii). Descoperirile monetare mai târzii aparțin deja perioadei post-romane.

Людмила Носова, Игорь Бруяко

Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)

Специфику монетного обращения в районе Орловского (Картал) городища на левобережье Нижнего Дуная (Одесская область, Украина) в I-III вв. н. э. предопределили три фактора: римский военный гарнизон в кастеле на «Каменной горе»; включение городища (возможно, древнего Алиобрикса) в систему нижнедунайского лимеса и провинцию Мезия/Нижняя Мезия; непосредственное соседство с племенами восточноевропейского Барбарикума. Сопоставление обнаруженных на памятнике нумизматических и археологических материалов III в. с аналогичными данными античных памятников на территории Северного Причерноморья и дунайских провинций Римской империи позволяет предположить, что в период правления Севера Александра городище подверглось нападению варварских (вероятно, позднесарматских) племен. Находки более поздних монет относятся к постримскому периоду.

В период от основания римской провинции Фракия¹ в 46 г.н.э. до 86 г.н.э. участок лимеса от Нове до устья Дуная контролировался войсками империи. По-видимому, в середине-второй половине I в. н.э. в левобережном пункте – предполагаемом Алиобриксе [Bondar’ 1971, 70; Petculescu 2006, 32, fig. 1]² – у подъ-

ездных путей к переправе через Дунай (современное с. Орловка, Ренийского района Одесской обл.) появился римский гарнизон. После образования в 86 г. н.э. при Домициане провинции Нижняя Мезия, входивший в дунайский лимес военный пост, очевидно, перешел в подчинение администрации этой провинции. Тогда же или чуть позже [во времена Тра-

2. О происхождении топонима и его идентификации с городищем у с. Орловка (Одесская обл.), например, [см.:

Falileev 2007, 68-69].

яна, см.: Bondar', 1971, 68-70; Bondar', Bulatovich 1990, 101 et al.] на возвышении, на «Каменной горе», на месте гето-фракийского укрепления времен Биребисты, был построен римский ка-стель [Golovko et al. 1965, 31-32].

Нумизматический материал – важный источник для определения периода жизнедеятельности кастеля и его предместья – постоянно привлекается учеными при реконструкции исторических событий в Нижнем Подунавье в римскую эпоху. Настоящей публикацией мы вводим в научный оборот монеты Римской империи, обнаруженные в полевые сезоны 2017-2018 гг. в ходе исследований на территории предместья («Картал-посад»). Всего было найдено 11 экземпляров. Пять монет (денарии из сарматского погребения) уже опубликованы [Bruiaiko, Nosova 2021], описание оставшихся шести – от начала II в. до середины IV в. (от Адриана до Константа) – предлагается в данной работе.

Первый век нашей эры – время, когда Рим начал активно вмешиваться в дела Северного Причерноморья, соответственно и строителями, и первыми жителями форта в Алиобрикс были, как их называл Т. Моммзен, апостолы латинской цивилизации – римские солдаты. Пребывание военных стало одним из факторов, повлиявших на состав монет, циркулировавших на городище и в его окрестностях.

Самые ранние монеты из кастеля – это крупная медь Рима (династия Юлиев-Клавдиев), за пределами «вечного города» и собственно Италии имевшая хождение, как правило, в местах дислокации войск империи, в частности вдоль рейнско-дунайского лимеса [Kemmers 2006, 90-91, 252; Kunisz 1996, 68, 72]³. Все досто-

3. По мнению Е. Паунова, доминирование римских бронзовых номиналов в Нове «emphasizes on the purely military character of Novae until Hadrian» [Paunov 2014, 145, 154, fig. 8, 158]. Обнаруженные в кастеле на «Каменной горе» монеты Рима I в.н.э. идентичны находкам в Тире – те же номиналы и даже типы, что позволяет допускать относительную синхронность поступления в оба пункта римской меди и объяснять ее обращение там квартированием воинских подразделений империи [Nosova 2014, 320-322]. П.О. Карышковский объяснял рост количества римских монет (в том числе медных) Антонинов в Ольвии военной помощью империи городу [Karshkovskii 2003, 260], о чем есть упоминание у Юлия Капитолина [SHA, Ant. Pius IX, 9]. Корреляцию между увеличением притока римских эмиссий в Херсонес и усилением в этом полисе римского гарнизона установил А.Г. Авдеев [Avdeev 1993, 121]. При раскопках большинства припонтийских греческих городов римские сестерции, дупондии, ассы I-II вв. встречаются

верные находки сенатских эмиссий Рима – от Тиберия до Антонина Пия – были сделаны при раскопках на Каменной горе [Bondar', Bulatovich 2001-2002, 174 next.].

На территории предместья городища медь римского монетного двора была известна в единственном экземпляре – случайно найденный сестерций Траяна [Bruiaiko et al. 2017, 60, таблица]. В 2017 г. впервые сенатская медь – сестерций преемника Траяна императора Адриана – была обнаружена в процессе исследований в предместье (Приложение, № 1). Обе монетные находки согласуются с установленной археологами нижней хронологической границей периода жизнедеятельности «посада» – рубеж I-II вв. [Bruiaiko, Dzigovskii 2013, 551-553; Bruiaiko, Dzigovskii 2015, 252].

Римляне ставили свои военные лагеря и крепости на месте гетских и других фракийских поселений, которые существовали задолго до прихода туда латинян и являлись важными стратегическими, торговыми и т.д. пунктами [Zlatkovskaia 1951, 102; Ciupercă et al. 2015, 777]. В этом отношении левобережный Алиобрикс не был исключением [Bondar', Bulatovich, 1991, 99 и сл.]. Если предместье военного форта в римский период действительно являлось жилой зоной⁴, то формирование и заселение (или перезаселение) гражданского посада (*vicus*⁵?) состоялось при первых Антонинах (в конце I – начале II в.), а его обитателями стали, в основном, выходцы из Нижней Мезии⁵. Граждане этой провинции были, по-видимому, не только среди гражданского населения цитадели и её предместья. Тогда же, в эпоху Траяна –

ся нечасто; в лесостепи Северного Причерноморья римская медь этого времени практически отсутствует [Myzgin 2019, 9].

4. На исследованных участках «посада» пока нет объектов, однозначно определяемых как остатки жилищ, но фиксировались находки черепицы [Bruiaiko, Dzigovskii 2008, 75]. Обломки черепицы вместе с битыми амфорами обнаружены также во рву, окружавшем открытое на территории предместья сарматское погребение. Логично предположить, что остатки кровли вряд ли несли изда-лека. Правда, погребальный ритуал не всегда поддается рациональному объяснению, и битая черепица из форта могла использоваться как символический знак завоевания и разрушения вражеской крепости.

5. А также, вероятно, степей Причерноморья. По крайней мере, в комплексе лепной керамики из предместья авторы раскопок выделяют формы двух культурных традиций – карпато-дунайской (дакийской) и степной причерноморской [Bruiaiko, Dzigovskii 2013, 545-550].

Адриана, наблюдался резкий рост количества провинциальных граждан в римской армии; вместо, дислоцировавшиеся у границ подразделения обычно набирали солдат из близлежащих районов [Le Boes 2001, 115–117; Alexandrov 2012, 419–420, 429; 2013, 204–206]. Вполне вероятно, что военный гарнизон кастеля пополнялся новобранцами из Нижней Мезии. Денежное обращение в этой провинции было вторым фактором, предопределявшим поступление монет в район предмостного укрепления на левом берегу Дуная [Bondar', Bulatovich 1990, 101].

Достаточно редкие для рассматриваемого региона медные эмиссии Рима постепенно вытеснила и заместила разменная монета провинциальных городов. В первую очередь, этому способствовали общеимперская острая нехватка сенатской меди для покрытия нужд армии⁶ и увеличение, как следствие первого, числа городских выпусков.

Среди ходивших в Нижней Мезии «иноземных» денег заметное место занимают монеты соседней Фракии: они представлены как среди случайных находок (единичных и в кладах), так и в римских слоях румынских памятников [Iacob 2013, 227, 230, 231]. Города-эмитенты Фракии, чья медь обнаружена в Орловке (см. таблица), входят в список центров, продукция монетных дворов которых хорошо известна на территории Нижней Мезии, в частности в *vis-à-vis* форта на Каменной горе – Новиодунуме [Iacob 2013, 230, Harta VIII.8; Popescu, Iacob 2016, 33–42].

В 2018 г. к нумизматической коллекции из Орловки добавились 2 монеты фракийского Адрианополя. Одна из них – случайная находка на территории села – датируется II или началом III века и чеканена от имени императора дома Антонинов или, вероятнее, Северов (Приложение, № 2). Второй экземпляр адрианопольской меди – монета с головой Геракла/Геркулеса на лицевой стороне и фигурой стоящего героя на реверсе – происходит из культурного

слоя памятника (Приложение, № 3). Квазиавтономные монеты данного типа, по предположению Й. Юруковой, могли быть эмитированы при Гордиане III (за 6 лет его правления Адрианополь выпустил в обращение 261 тип монет). Так как единственным ориентиром для такой узкой датировки послужила метрология, что, как отметила сама исследовательница, не является надежным хронологическим признаком (тем более при малом количестве учтенных экземпляров), временной диапазон для датировки «геркулесовского» выпуска был расширен – первая половина III в. [Jurukova 1987, 17, 243, № 712, Tabl. LXVI, 712]. Однако и такая дата малоубедительна.

В середине – третьей четверти III в. из-за усилившегося давления варварских племен войска империи были выведены из Северо-Западного Причерноморья, и тогда же, вероятно, закончился «римский» период в истории археологического памятника у с. Орловка. Датированные этим столетием монетные находки из Орловки вызывают особый интерес, так как нумизматический материал позволяет хотя бы гипотетически «вплести» Алиобрикс в общую историческую канву событий в Северном Причерноморье и Подунавье, о которых известно из письменных источников.

Чтобы пояснить сомнения в поздней датировке монеты Адрианополя, уделим немного внимания культу героя и его изображениям на монетах Римской империи. Чрезвычайная популярность Геракла в период античности нашла свое отображение в чеканке греческих полисов: сюжеты о подвигах героя, его «портреты» часто помещали на монетах. Эта традиция сохранялась и после потери эллинскими центрами автономии и их подчинения Риму. Подобные адрианопольскому псевдоавтономные выпуски, с надписью *τον Κτιστην* или вообще без легенды на аверсе, чеканились городами Нижней Мезии, Фракии, азиатских провинций империи и обычно не имеют узкой датировки: I–III или II–III века. Исключение составляют выпуски, где профиль Геракла находится на реверсе, а на лицевой стороне – портрет императора и надпись с его именем, как например на монете Нерона из Сард [RPC 3002]. Не менее популярен Геракл/Геркулес был и в самом Риме, где его почитали не

6. Бронза монетных дворов провинциальных городов, а не центрального монетного двора Рима, в балкано-дунайских провинциях доминировала практически со времен Коммода до середины III века [Găzdac 2004, 72]. В Орловке самые поздние из чеканенных в Риме медных монет – дупондии и ас Антонина Пия – зафиксированы в цитадели на «Каменной горе» [Bondar', Bulatovich 2001–2002, 175, 179].

только как героя, но и как бога. Тема Геркулеса эксплуатировалась со времен республики, но наиболее активно – в эпоху империи, причем представителями разных императорских домов. Нерон «собирался ... померяться ... с Геркулесом в его подвигах» [Svet. Neron, VI, 53]. Связь с божеством подчеркивал последний Флавий [Hekster 2005, 205-206]. При Траяне делался акцент на параллелях между биографией императора и «житием» Геракла, культ которого пропагандировался официально [Kolobov 2000, 40-42; Hekster 2005, 206-207, 209]. В результате такой религиозно-идеологической политики в «век Антонинов» Геракл/Геркулес стал патроном правящей династии, изображения бога-героя можно увидеть как на римских эмиссиях Адриана, Антонина Пия, Коммода, так и на синхронных городских выпусках⁷ в провинциях. При последнем Антонине, провозгласившем себя Геркулесом, по видимому, настойчиво внедрялась присущая эпохе эллинизма идея о том, что правитель – новый Геркулес [Abramzon 1994, 37-39; Hekster 2005, 209-214]. Своего пика культ Геракла/Геркулеса достиг при Северах; для их монет типичны изображения героя-бога и сюжеты на тему его подвигов [Abramzon 1994, 39].

Имперская религиозно-идеологическая пропаганда была ориентирована прежде всего на войска, где культ Геракла получил широкое распространение во II-III вв. [Alexandrov 2009, 140; 2012a, 277-278]. Этому могла способствовать провинциализация армии, но и в среде римских солдат греческого происхождения исследователи отмечают значительные черты романизации образа Геракла/Геркулеса [Solov'yanov 2016, 123-126; Batuzov, Solov'yanov 2017, 23]. В местах военных лагерей находят мраморные и терракотовые фигурки Геркулеса, воздвигнутые в честь него алтари; в дедикациях легионеров и ветеранов *Herculi Invicto* бог выступает как покровитель императоров⁸

7. При Антонине Пие подобный адрианопольскому тип реверса «стоящий Геракл» появился, например, на монетах Тиры.

8. Среди 20 происходящих из Крыма посвященных надписей, поставленных римскими военными, две адресованы Геркулесу [Sarnovski 2017, 356]. Одна из них обнаружена в 1996 г. на территории современной Балаклавы при раскопках римского опорного пункта: латинская надпись за здоровье императора Антонина августа и Мар-

и их легатов, как один из *dii militares* и целитель [Abramzon 1994, 32, 180, 185-186, 188; Alexandrov 2012, 423; Batuzov, Solov'yanov 2017, 96, 100 и др.].

Главы империи применяли все имевшиеся в их распоряжении средства для утверждения «нужной» идеологии. Культ Геракла/Геркулеса способствовал формированию образа императора как непобедимого военачальника, лучшего правителя, а значит и распространению и укреплению культа самого императора. Изображения на аверсе монет Геракла (Зевса/Юпитера, Диониса, Аполлона) не являлись, как полагали некоторые исследователи XIX в., демонстрацией большей независимости выпускавшего подобные монеты города [Johnston 1985, 100, 106] и вряд ли порождали иллюзию политической свободы. Наоборот, «портреты» бога могли восприниматься (особенно в армии) как аллюзия на самого императора и императорскую семью [Abramzon 1994, 96, 194].

Надежных критериев для узкого датирования псевдоавтономных выпусков, как правило, нет. Трудность и дискуссионность их датировки подчеркивают С. Марин и В. Ионица, попытавшиеся определить относительную хронологию монет с изображением головы Геракла, выпущенных Каллатисом [Marin, Ioniță 2016, 147]. Ориентируясь на веса монет (номиналы), стилистику изображений и археологический контекст (последнее, к сожалению, в большинстве случаев учесть было невозможно из-за отсутствия каких-либо данных), румынские исследователи разделили каллатийскую выборку на 14 групп. По метрическим параметрам и довольно изящному стилю профиля Геракла на аверсе наиболее схожи с адрианопольским экземпляром монеты 12 и 13 групп, отнесенные С. Марином и В. Ионицей ко времени Адриана и Антонина Пия соответственно [Marin, Ioniță 2016, 150-172, pl. V, 72-74, VI, 77, 79]. Напоминает адрианопольский вариант трактовки образа героя и голова бородатого Геракла на монете, чеканенной во II в. в Сардах [RPC III 2411]⁹.

ка Аврелия цезаря вырезана на постаменте статуи Геркулеса, воздвигнутой военным трибуном I Итальянского легиона [Zubar' et al. 1997, 69-70].

9. По мнению ученых, совпадение типов монет, одинако-

Приведенные примеры хорошо иллюстрируют различие мнений и предлагаемых для псевдо-автономных монет дат. Представляется более вероятным, что найденная в Орловке монета Адрианополя укладывается в «традиционную» для дунайского памятника хронологию и чеканена при Антонинах или Северах. На период первых приходится максимум нумизматических находок в цитадели¹⁰ на «Каменной горе» (Траян – Марк Аврелий), тогда как большинство монет, обнаруженных в предместье, – на поворотный в «римской» истории Северо-Западного Причерноморья III век, на правление Северов. Можно допустить, что некоторую роль здесь сыграла проведенная родоначальником династии армейская реформа: со времени Септимия Севера количество рекрутов из провинций в воинских списках значительно превосходило количество уроженцев Италии [Le Vock 2001, 109]. Солдатам разрешили жениться в период службы и проживать с семьей в расположенных рядом с военным лагерем поселках [Herod. III. 8,5], что могло привести к росту числа обитателей предместья и, как следствие, – увеличению притока монет¹¹. Большая часть находок на посаде – мелкая медь Nikei. В 2018 г. никейская выборка пополнилась монетой основателя дома Северов: на лицевой стороне портрет Септимия Севера, на оборотной – изображение ребенка Диониса в колыбели (Приложение, № 4). Тема Диониса характерна для Nikei, в которой бог почитался как ойкист, разделяя этот титул с эпонимным божеством города [Belayche 2017, 15]. Такой тип реверса с небольшими вариациями применялся монетным двором Nikei со

вый стиль изображений и сходство «портретов» богов на выпусках малоазиатских и балканских монетных дворов могли быть обусловлены изготовлением штемпелей одними и теми же резчиками.

10. Хотя эта монетная выборка недостаточно показательна, так как раскопки на «Каменной горе» велись лишь на неуничтоженной карьером и сохранившейся после взрывных работ части памятника.

11. Сегодняшний исследователь Орловки И.В. Бруйко допускает, что часть предместья уже при первых Северах была занята могильником союзной Риму позднесарматской группой [Brgiako, Nosova 2021, 61]. Если это так, то территория, по крайней мере некрополя, была нежилой. Пространственная структура предместья недостаточно изучена. Более определенное представление о хронологии и функциональном использовании в различные периоды отдельных участков посада и четкая «привязка» к ним монетных находок могли бы дать свои результаты.

времени Антонина Пия.

В империи, как уже говорилось, наблюдался острый дефицит мелких номиналов сенатской бронзы. Чтобы покрыть его, при Северах широко использовалась продукция городских монетных дворов в провинциях; собственную монету разрешили чеканить даже городам, принявшим сторону Песценния Нигера в гражданской войне 193-197 гг. [Gaždac 2004, 72]. Недолго была в опале и открыто поддерживавшая Нигера в его борьбе против Септимия Севера Nikeia, монеты которой в Северовское время в большом количестве поступали в балканские и дунайские провинции.

Массовый приток мелкой городской меди из Вифинии на Балканы давно привлекал внимание исследователей. Дискуссия в основном вращалась вокруг вопроса, что же обусловило «надпровинциальный» характер вроде бы рядовых городских эмиссий: оживленная торговля между двумя регионами или же передвижения войск [Calomino 2014, 209, note 49]?

Так, Nikeia и в римскую эпоху сохранила традиционные тесные связи с городами Левого Понта, сложившиеся еще в автономный период [Avram 2013, 116-118, 124, 125; Adam 2013, 127-128; Iacob 2013, 169-170, 217, 222; Tomas 2017, 244-245], чем отчасти можно объяснить преобладание бронзы Nikei (период Антонина Пия – Требониана Галла) среди «иноземных» монет, циркулировавших в Нижней Мезии. Как и в других провинциях, максимальным числом находок там представлено время Северов [Iacob 2013, 217, 227-229, Harta VIII.7; Popescu, Iacob 2016, 12]. Не редкость никейские монеты и на территории соседней Фракии [Filipova 2012, 514-516, note 2, 3, 526-528, там же см. список литературы].

Количество никейских монет первой половины III в.¹² особенно велико было в Верхней Мезии и Нижней Паннонии. Наибольшая концентрация находок наблюдается вдоль речных путей дунайского бассейна, которые были важны как для торговли, так и для военных нужд, и вдоль *Via militaris* [Vojvoda, Crnobrnja 2018, 137]. Продукция монетного двора Nikei в этих провинциях составляла более 50% находившейся в обращении меди.

12. До начала провинциальной чеканки в 239 г. в Виминациуме и в 246 г. Сармизегетузе [Vojvoda, Crnobrnja 2018, 135].

«Никейский максимум» приходится на период Элагабала-Гордиана III – до 80% циркулировавших монет, причем более двух третей из них – выпуски Севера Александра. «In light of these numbers, demonstrating the dominance of a single mint in a very short time, an exceptional cross-provincial military movement of civic coins should be regarded as probable» [Calomino 2014, 210]. Более того, представляется вполне правомочным мнение о целенаправленной чеканке и централизованной поставке Никеей мелкой меди в качестве разменной монеты в места расположения римских войск на Дунайском лимесе. Для этого предназначались специальные, «military», эмиссии с изображением воинских штандартов на реверсе [Calomino 2019, 153]. Резко выросшее поступление «military» бронзы в период Александра Севера исследователи объясняют перемещениями римских войск в долине Дуная, вызванными усилением военной активности обитателей европейского Барбарикума в последние годы правления этого императора¹³ [Vojvoda, Crnobrnja 2018, 131-134; Calomino 2019, 153].

Перечисленные данные представляют интерес и при интерпретации материалов нижнедунайского памятника. Датировки регистрируемых в Орловке монет первой половины III в. служили своего рода *terminus post quem* при определении времени гибели кастеля.

Взаимоотношения империи с обитавшими севернее Дуная племенами, непосредственное соседство с варварским миром были третьим фактором, детерминировавшим динамику, источники и пути поступления в Алиобрикс и его округу римских монет, их использование и

13. Понятие «Иллирик» у древних авторов, кроме Речи и Норика, часто включало в себя и обе Паннонии, и Верхнюю Мезию и даже Дакию [Remennikov 1954, 21, note 4]. Как повествует Геродиан [Herodian VI 7, 2-3], находившиеся с Александром на Востоке «иллирийские» войска охватила «сильнейшая тревога» при известиях с Запада об участвовавших нападениях и разграблениях Иллирии германцами. Д. Каломино полагает, что из-за волнений среди солдат-выходцев из Иллирика и недовольства в войсках бездействием императора, Александр сразу по возвращении из персидского похода предпринял путешествие в дунайские провинции. Если это так и если существовала связь между военными кампаниями империи и массовыми выпусками Никеей разменной бронзовой монеты, большая часть «военных» денег, чеканенных от имени Севера Александра, именно тогда попала в Подунавье [Calomino 2019, 153, note 85].

хронологический диапазон. Более того, это был основной фактор, предопределявший само существование форта и его посада.

Изначально первая исследовательница Орловского памятника Р.Д. Бондарь полагала, что римские военные покинули форт около второй четверти–середины III в., в эпоху «Готских»/«Скифских» войн, когда крепость неоднократно оказывалась на пути двигавшихся на Балканы и обратно варварских групп [Bondar' 1996, 10]. По мере расширения площади раскопок и накопления материала росло и количество монетных находок. Наиболее поздние из зафиксированных на городище монет принадлежали Каракалле, что позволило гипотетически «привязать» разрушение форта к нашествию карпов в 214 г. [Bondar', Bulatovich 2001-2002, 175]. Основания для того, чтобы поднять этот «рубеж» и вернуться к тезису о гибели кастеля и посада (?) в ходе «готских» войн, дали материалы археологических раскопок 2000-х гг. в предместье городища [Bruiaiko, Dzigovskii 2013, 552], в частности никейская «military» монета Севера Александра [Bruiaiko et al. 2017, 57]. Разумеется, факт находки одной монеты, тем более обнаруженной вне комплекса, не является решающим и может приводиться в пользу той или иной версии интерпретации имеющихся данных лишь как косвенный аргумент¹⁴. Косвенные указания на правление Севера Александра как на завершающий период в «римской истории» городища были известны и ранее [Karyshkovskii, Kozhokaru 1992, 174-176, ris. 1a].

Однозначного ответа (если такой вообще возможен) на вопрос о времени прекращения жизни в «римском» Алиобриксе пока не получено. Но предположение о том, что в Северном Причерноморье во второй четверти III в. происходили масштабные военные события, которые затронули и левобережье низовий Истра, подкрепляют свидетельства (включая нумизматические) из разных частей региона. Следы пожара и разрушений III в. н.э. археологи зафиксировали по всему Северному Причерноморью – и на античных, и на варварских памятниках. Причем на ряде тех и других выделяются два

14. Всегда остается вероятность того, что на территорию памятника монеты были занесены значительно позже времени их выпуска.

разновременных горизонта, связанных с разрушительными воздействиями, – конца второго-начала третьего десятилетий и конца 60 – начала 70-х гг. [Trufanov 2005-2009, 299; Doroshko 2019, 185 и сл., там же ссылки на литературу по отдельным памятникам]. Для прояснения ситуации с римским фортом у переправы через Истр первоочередной интерес представляют данные по античным памятникам.

В политике расширения и упрочения границ государства Рим использовал греческие города Северо-Западного Причерноморья как опорные военные пункты и своего рода проводники имперской идеологии [Karyshkovskii, Kleiman 1985, 94-98]. Выпуск эллинскими центрами монет с портретом правящего императора на аверсе – это своего рода признание власти императора и идеи *Propagatio Imperii*, доказательство включения города, по меньшей мере, в зону влияния Рима. Когда обитатели восточноевропейского Барбарикума предпринимали военные походы против Римской империи, первыми попадали под удар стоявшие на пути движения варваров греческие колонии Северного Причерноморья. Ослабление позиций римлян, а тем более уход из региона войск империи и соответственно потеря военной поддержки Рима не могли не отразиться на эллинских городах, в жизни которых во второй четверти III века наблюдается много общего [Krapivina 2009]. Историю монетного дела Ольвии и Тиры завершают выпуски Севера Александра. При этом же императоре прервалась монетная чеканка и в Херсонесе [Turovskii 2011, 212, 213]. Балаклавский клад из 57 денариев, найденный в предполагаемом претории римского форта, «закрывают» также монеты Севера Александра и его матери Юлии Мамеи [Filippenko, Alekseenko 2000, 169-175]. Клад являлся, вероятно, «сбережениями солдата вексиляции нижнемезийского войска. Данный факт позволяет думать, что форт в Балаклаве был эвакуирован в конце первой четверти III в. н.э.» [Sarnovski 2017, 366].

Концом первой четверти III в. или немногим позднее датируют слои разрушения в цитадели Херсонеса [Doroshko 2016]. В Ольвии прослежено два слоя разрушения периода «готских войн»; самая поздняя монета из отложений первого, датируемого 30-ми годами III в. слоя – дена-

рий последнего Севера [Krapivina 2009, 200-201]. Военное вторжение, судя по археологическим данным, в первой половине 30-х гг. III в. пережила Тира [Karyshkovskii, Kleiman 1985, 131-132¹⁵; Krapivina 2009, 201].

Следы варварского нашествия 220/230-х гг. в разных частях Северного Причерноморья ученые связывают с началом «Готских»/«Скифских» войн и племенами «готов», хотя условность этнонима всегда оговаривалась [Remennikov 1954, 24-26; Karyshkovskii, Kleiman 1985, 127; Буданова 1999, 4, 82, 83; Krapivina 2011, 104-106; Лавров 2003, 333, 334]. Согласно Юлию Капитолину, эти войны начались в 238 г.н.э., когда, в противовес рвавшемуся к власти Максимино, в Риме императорами были провозглашены Бальбин и Пуппиен¹⁶. При них (апрель – июль 238 г.) «карпы воевали с мисийцами; к тому времени относится начало скифской войны и разрушение Истрии» [SHA, Maxim et Balb., XVI, 3].

Исследования последних десятилетий, эпиграфические и нумизматические находки, их археологический контекст показали, что Таврика, Тира и Ольвия подверглись варварскому нападению немногим раньше, по видимому, в последние годы жизни Севера Александра. Первая (?) в истории «готских» войн варварская волна, прокатившаяся через Северное Причерноморье, распространялась с востока на запад. Её «инициаторами» и основными виновниками разрушений в регионе в 230-е гг. были, очевидно, не германские (или не только германские), а позднесарматские племена. Кочевники начали свой поход с военных действий на азиатском Боспоре и оттуда, продвигаясь вдоль северопонтийского побережья, достигли Нижнего Подунавья и вышли к дунайской границе империи [Puzdrovskiy 2007, 90; Zubar' 2004, 183; Krapivina 2011, 105; Doroshko 2019, 175, 190-192]. Следствием этих подвижек стало появление в днестро-дунай-

15. Точке зрения о гибели Тиры в период правления Севера Александра противоречат археологические и нумизматические (в частности монеты Севера Александра с надчеканкой) материалы, свидетельствующие о продолжении жизни в Тире и в пост-Северовский период [Karyshkovskii 1971, 82, 85; Son 1993, 52-53].

16. О дате 238 г. и ошибочности буквального восприятия информации, поданной составителями жизнеописаний императоров, в свое время писали П.О. Карышковский и И.Б. Клейман [Karyshkovskii, Kleiman 1985, 131-132].

ском междуречье погребений «переходного этапа» позднесарматской культуры [Vasil'ev, Savelev 2008, 29-36], а возможно, и формирование позднесарматского могильника у стен форта на Каменной горе.

Интересно, что независимо от данных по Северному Причерноморью к выводу о более раннем – не в 238 г., а в конце правления Севера Александра – варварском вторжении в провинции Нижнюю Мезию и Фракию пришел В. Върбанов. Заключение болгарского исследователя о не отраженном в письменных источниках рейде, по-видимому, карпов базируется на итогах раскопок новых археологических памятников в северной Болгарии и анализе накопленного нумизматического материала [Varbanov 2012, 299-300]. Взаимоотношения сарматов и карпов не входит в круг рассматриваемых в публикации вопросов, поэтому ограничимся лишь несколькими предположениями. Если версия В. Върбанова верна, действия на Балканах карпов могли стать препятствием продвижению позднесарматской группировки далеко за Истр, но не помешать разорению именно этими «скифами» Истрии.

В условиях нарастающей варварской угрозы (причина оттока гражданского населения и запустения орловского *vicus'a?*), чтобы полностью не потерять контроль над переправой и Нижнедунайским участком лимеса, римляне могли воспользоваться ситуацией и склонить прибывшую группу сарматов к *foedus solitum* (Korostelin 2006, 40-42) против других варваров, позволив им «осесть» в районе кастеля.

Исследователи монетного обращения в восточноевропейском Барбарикуме проникновение северовских эмиссий в Северное Причерноморье нередко соотносят с носителями черняховской культуры. Не отрицая данного тезиса, все же отметим, что монеты Северов поступали в регион (особенно прибрежную часть – область римского присутствия, см. Beidin 2012, 149, ris. 1) и ранее, при правлении династии, о чем говорилось выше. Увереннее с военными перипетиями середины III в. можно связывать монеты постсеверовского времени, как, например, чеканенный при Галлиене (253-268 гг.) экземпляр меди мисийского города Парион, найденный в предместье Орловского городища в 2018 г. (Приложение, № 5). В Поду-

навье монета этой римской колонии могла упасть в конце 250-х гг., но вероятнее – позже, в конце 60-х годов III в., в период морских походов «готов» и «скифов» в Малую Азию, когда были разграблены малоазиатские провинции империи, незатронутые предыдущими военными акциями варваров [Remennikov 1954, 108-116; Karyshkovskii, Kleiman 1985, 132-134; Budanova 1990, 93-103; Wolfram 2003, 83-87; Lavrov 2003, 334-336]. Парион не упоминается в письменных источниках, но сообщается, что дважды был разграблен расположенный в Мисии Кизик [Budanova et al. 2011, 54, 55]. Одним из результатов военной кампании варваров тех лет стало поступление монет городов западного побережья Малой Азии в районы восточно-европейского Барбарикума, в ареал черняховской культуры¹⁷ [Myzgin 2015, 21-23]. Бессарабские степи на том этапе служили для «готов-скифов» транзитным коридором на Балканы.

Массовое проникновение и заселение Буджака черняховскими племенами начались, по-видимому, только ближе к середине IV в. [Гудкова 2010, 107-109]. Погребения и следы поселения черняховской культуры открыты и на территории предместья Орловского городища [Bruiako 2020, 137-139]. С черняховским горизонтом соотносятся римские монеты II этапа денежного обращения времени поздней империи в Северо-Западном Причерноморье [Stolyarik 1992, 24], в том числе и монета, чеканенная от имени Константа, младшего сына Константина Великого (Приложение, № 6). Эмиссии дома Константина в районе Орловки не являются редкостью.

Подводя итоги, отметим, что публикуемые монетные находки из Орловки в целом укладываются в сложившиеся представления о хронологии римского периода в истории этого нижнедунайского памятника: середина / вторая половина I – середина III в.н.э.

В последние годы правления Севера Александра в междуречье Днестра и Дуная пришла очередная (?) позднесарматская группа, которая «обосновалась» в районе переправы через Истр, возможно, в качестве «внешних» [Korostelin 2007, 423] федератов империи. Не исключено, что исследованное на территории посада в 2017 г. позд-

17. Среди них есть и монета Париона [Myzgin 2018, 94, map 1].

несарматское погребение с римскими денариями и предполагаемый *foedus solitum* с кочевниками восходят не к началу [Бруйко, Носова 2021, 62], а к самому концу Северовской эпохи¹⁸ или ко второй половине 238 – началу 239 гг. Последняя дата может быть связана с действиями наместника Нижней Мезии Туллия Менофила, которому удалось урегулировать ситуацию на Дунае не только военными методами: римляне должны были платить варварам регулярные денежные субсидии [Remennikov 1954, 28-32]. Впрочем, учитывая неоднократный приток в Северо-Западное Причерноморье носителей сарматской культуры, их мобильность и воинственность, договоры о союзнических отношениях и перемириях с кочевниками были, бесспорно, не единичным явлением.

Стали ли события 230-х гг. причиной гибели кастеля и потерей Римом контроля над переправой? На сегодняшней стадии изученности памятника трудно составить целостную и более-менее достоверную картину последовательности или совместного проживания на этой территории представителей различных культур. На протяжении II – первой половины III вв., вероятно,

случались эпизоды, когда римские солдаты покидали форт, а затем возвращались на исходные позиции¹⁹. Возможно, та же ситуация имела место и во второй четверти III в.

Достаточно правдоподобной кажется гипотеза о присутствии римского военного контингента в Алиобриксе в период Траяна Деция. В её пользу свидетельствуют дошедшая до нас информация древних авторов об укреплении императором обороны Дунайских провинций и эпиграфические материалы из Северного Причерноморья и Фракии [Zubar, Krapivina 1999, 82-83; 2004, 169, 176-178; Dubinyanskii 2003; Grozdanova 2015, 147-148; Vus 2018; Sharankov 2020, 319].

Впервые обнаруженная провинциальная монета Галлиена – единственная нумизматическая находка второй половины III в. в Орловке – попала на территорию памятника, когда римский форт, очевидно, уже был разрушен варварами.

18. Эту версию подкрепляют практически ежегодные находки провинциальных монет периода Северов на территории предместья, причем как на Центральном участке, так и на Северо-Восточном. Мелкая медь была необходима в повседневной жизни и могла достаточно регулярно поступать к обитателям городища и его посада, но для кочевников такие монеты вряд ли представляли ценность.

19. Например, в беспокойные периоды при Антонинах или во время рейда 214 г., когда карпы, по-видимому, двигались по маршруту Маркианополь – Дионисополь – Каллатис – Тира [Karyshkovskii, Kleiman 1985, 128-131; Bondar, Bulatovich 2001-2003, 175]. Разгромив Каллатис, варвары направились к Тире, а район современных Исакичи – Орловки был самым подходящим местом для переправы из Добруджи в Буджак.

Приложение:

1. Адриан (117-138 гг.). Рим. 133 г. Сестерций. Аурихалк. 23,29 г. 32,4 мм. Стерта, раковины. Инв. № 58633 (рис. 1,1).

Л.с. HADRIANVS – AVG COS III PP?

Голова императора в лавровом венке, вправо.

О.с. FE[LICITA]S AVG

Фелицитас стоит влево, в левой руке держит длинный кадуцей, в правой – ветвь. Слева и справа S – C.

Тип: RIC 750.

2. Адрианоуполь, провинция Фракия. Медь. 1,80 г. 16,7 мм. Штемпель аверса смещен вправо, почти стерта, легенда аверса не читается. Инв. № 58603 (рис. 1,2).

Л.с. Голова или бюст императора, вправо.

О.с. ADRIANO??? – ΠΟΛΙΤΩΝ

Виноградная гроздь на стебле.

Тип: этот тип реверса есть на монетах Антонинов [Iurukova 33; Mushmov 1912, № 2540 var; Varbanov 3259] и Северов; второй вариант наиболее вероятен [Mushmov 1912, № 2616; Iurukova 393-394; Varbanov 3668].

3. Адрианоуполь, провинция Фракия. Медь. 3,37 г. 18,1 мм. Полустерта. Инв. № 58602 (рис. 1,3).

Л.с. Голова Геракла, влево.

Рис. 1. Монеты, найденные в Орловке (2017-2018).

Fig. 1. Coins found at the Orlovka site (2017-2018).

О.с. ΑΔΡΙΑΝΟΠ – [ΟΛΙΤΩΝ]

Геракл стоит вправо, правой рукой опирается на палицу, через левую руку перекинута львиная шкура.

Тип: Mushmov 1912, № 2478, табл. XVIII, 15; Iurukova 1987, №712.

4. Септимий Север (193-211 гг.). Никея, Вифиния. Медь. 2,89 г. 16,9 мм. Полустерта. Инв. № 58604 (рис. 1,4).

Л.с. ΑΥΤ ΣΕΥΝΡΟΣ ΠΕ?

Голова Септимия Севера в лавровом венке, вправо.

О.с. [ΝΙΚΑ] Ι Ε ΩΝ

Ребенок Дионис сидит в колыбели, вправо; за спиной бога – тирс.

Тип: https://www.wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/_nicaea_RecGen_371_var.jpg

5. Галлиен (253-268 гг.). Колония Париум, Малая Азия. Медь. 3,84 г. 22,0 мм. Потерта, изъедена коррозией. Инв. № 58605 (рис. 1,5).

Л.с. IMP – ...G GALLIEI (sic!) VS AVG

Бюст Галлиена в лавровом венке, вправо.

О.с. C G – Ι – Η [Ρ]

Гений стоит влево у алтаря; в правой вытянутой, руке держит Нику, в левой – рог изобилия.

Тип: SNG Paris 1524.

б. Констант (337-361 гг.). Константинополь, 341-346 гг. Медь. 1,03 г. 15,1 мм. Легенда почти стерта. Инв. № 58634 (рис. 1,6).

Л.с. DN [CONSTA] – NS P F AVG

Голова императора в жемчужной (?) диадеме, вправо.

О.с. VICT – AVG

Виктория идет влево, в левой руке несет пальмовую ветвь, в вытянутой правой – венок. В обр.: CONS S?

Тун: RIC VIII Nicomedia 47; RIC VIII Antioch 66.

Библиография

Abramzon 1994: M.G. Abramzon, *Rimskaia armii i ee lider po dannym numizmatiki* (Cheliabinsk 1994) // М.Г. Абрамзон, *Римская армия и ее лидер по данным нумизматики* (Челябинск 1994).

Adam 2013: E. Adam, *L'origine des légionnaires de Mésie Inférieure. La Ve légion Macedonica à Troesmis*. *Studia Antiqua et Archaeologica XIX*, 2013, 115-131.

Alexandrov 2009: O. Alexandrov, *The Religion of the Roman Army in Moesia Inferior. L'armée romaine et la religion sous le Haut-Empire Romain*. Actes du quatrième Congrès de Lyon, 26-28 octobre 2006 (Lyon – Paris 2009), 139-148.

Alexandrov 2012: O. Alexandrov, *Ethnic and social composition of the Roman army in Lower Moesia province: soldiers with Thracian origin*. Actes du Symposium international. Le livre. La Roumanie. L'Europe. 20-23 Septembre 2011. Tome III (Bucarest 2012), 418-430.

Alexandrov 2012a: O. Alexandrov, *Roman Army Religion in the province of Lower Moesia. The Lower Danube Roman limes (1st-6th c. AD)* (Sofia 2012), 271-288.

Alexandrov 2013: O. Alexandrov, *Ethnic and social composition of the Roman army in Moesia Inferior: soldiers from Asia Minor and the Eastern provinces of the Roman Empire*. *Armée grecques et romaines dans le Nord des Balkans. Conflits et intégration des communautés guerrières* (Gdansk – Torun 2013), 199-208.

Avdeev 1993: A.G. Avdeev, *O vremeni prebyvaniia podrazdelenii V Makedonskogo legiona v Khersonese*. *VDI 2*, 1993, 112-122 // А.Г. Авдеев, *О времени пребывания подразделений V Македонского легиона в Херсонесе*. *ВДИ 2*, 1993, 112-122.

Avram 2013: A. Avram, *Les Bithyniens en Thrace, en Mésie inférieure et dans le Pont Nord à l'époque imperial*. In: (Eds. H. Bru et G. Labarre) *L'Anatolie des peuples, des cités et des cultures (IIe millénaire av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.)*, vol. I (Besançon 2013), 111-132.

Batuzov, Solov'ianov 2017: A.A. Batuzov, N.I. Solov'ianov, *Bogi i kul'ty rimskoi armii v Zapadnoi chasti imperii: Monografiia [Elektronnyi resurs]* (Krasnoiarsk 2017) // А.А. Батузов, Н.И. Соловьянов, *Боги и культуры римской армии в Западной части империи: Монография [Электронный ресурс]* (Красноярск 2017).

http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/monogr_2018_05.pdf

Belayche 2017: N. Belayche, *Cults in Contexts in Hellenistic and Roman Southern Levant: The Challenge of Cult Places*. In: *Expressions of Cult in the Southern Levant in the Greco-Roman Period. Manifestations in Text and Material Culture* (Turnhout 2017), 3-21.

Beidin 2012: G.V. Beidin, *Rimskie provintsial'nye monety na territorii Ukrainy v areale cherniahovskoi kul'tury. Drevnosti. Har'kovskii istoriko-arheologicheskii ezhegodnik*, вып. 11, 2012, 147-159 // Г.В. Бейдин, *Римские провинциальные монеты на территории Украины в ареале черняховской культуры. Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник*, вып. 11, 2012, 147-159.

Bondar' 1971: R.D. Bondar', *Arkheologicheskie issledovaniia u s. Orlovka v 1963-1967 gg. Arkheologicheskie otkrytiia na Ukraine v 1968 g.*, Вып. 3, 1971, 66-70 // Р.Д. Бондарь, *Археологические исследования у с. Орловка в 1963-1967 гг. Археологические открытия на Украине в 1968 г.*, Вып. 3, 1971, 66-70.

Bondar' 1996: R.D. Bondar', *Nekotorye itogi arkheologicheskogo izucheniia gorodishcha Orlovka (Kartal) na Dunae. Drevnee Prichernomor'e III* (Odessa 1996), 9-11 // Р.Д. Бондарь, *Некоторые итоги археологического изучения городища Орловка (Картал) на Дунае. Древнее Причерноморье III* (Одесса 1996), 9-11.

Bondar', Bulatovich 1990: R.D. Bondar', S.A. Bulatovich, *Nakhodki iz Orlovki*. In: (Ed. V.L. Ianin) *Numizmaticheskie issledovaniia po istorii Iugo-Vostochnoi Evropy* (Kishinev 1990), 100-103 // Р.Д. Бондарь, С.А. Булатович, *Находки из Орловки*. В: (Отв. ред. В.Л. Янин) *Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы* (Кишинев 1990), 100-103.

- Bondar', Bulatovich 1991:** R.D. Bondar', S.A. Bulatovich, Nekotorye osobennosti proniknoveniia rimskikh monet na levoberezh'e Nizhnego Dunaia. In: (ed. V.P. Vanchugov) Severo-Zapadnoe Prichernomore – kontaktnaia zona drevnikh kul'tur. Sbornik nauchnykh trudov (Kiev1991), 99-103 // Р.Д. Бондарь, С.А. Булатович, Некоторые особенности проникновения римских монет на левобережье Нижнего Дуная. В: (Отв. ред. В.П. Ванчугов) Северо-Западное Причерноморье – контактная зона древних культур. Сборник научных трудов (Киев 1991), 99-103.
- Bondar', Bulatovich 2001-2002:** R.D. Bondar', S.A. Bulatovich, Orlovskoe gorodishche v pamiatnikakh numizmatiki. Stratum plus 6, 2001-2002, 171-182 // Р.Д. Бондарь, С.А. Булатович, Орловское городище в памятниках нумизматики. Stratum plus 6, 2001-2002, 171-182.
- Bruiaiko 2020:** I.V. Bruiaiko, Novyi pamiatnik cherniakhovskoi kul'tury v nizov'iaxh Dunaia. In: Forum Olbicum III. Materiali mizhnarodnoi arkheologichnoi konferentsii 4-6 travnia 2020 r. (Mikolaiv 2020), 136-139 // И.В. Бруяко, Новый памятник черняховской культуры в низовьях Дуная. В: Forum Olbicum III. Матеріали міжнародної археологічної конференції 4-6 травня 2020 р. (Миколаїв 2020), 136-139.
- Bruiaiko, Dzigovskii 2008:** I.V. Bruiaiko, A.N. Dzigovskii, Zametki po istorii gorodishcha Kartal v rimskoe vremya. Drevnee Prichernomor'e VIII, (Odessa 2008), 74-79 // И.В. Бруяко, А.Н. Дзиговский, Заметки по истории городища Картал в римское время. Древнее Причерноморье VIII, 2008, 74-79.
- Bruiaiko, Dzigovskii 2013:** I.V. Bruiaiko, A.N. Dzigovskii, Gorodishche Kartal (rimskii kastel' u s. Orlovka). In: (ed. I.V. Bruiaiko, T.L. Samoilova) Drevnie kul'tury Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia (Odessa 2013), 543-553 // И.В. Бруяко, А.Н. Дзиговский, Городище Картал (римский кастель у с. Орловка). В: (Отв. ред. И.В. Бруяко, Т.Л. Самойлова). Древние культуры Северо-Западного Причерноморья (Одесса 2013), 543-553.
- Bruiaiko, Dzigovskii 2015:** I.V. Bruiaiko, A.N. Dzigovskii, Gorn rimskogo vremeni iz Kartala (k istorii gorodishcha v III v. n.e.). MASP 13, 2015, 243-256 // И.В. Бруяко, А.Н. Дзиговский, Горн римского времени из Картала (к истории городища в III в. н.э.). МАСП 13, 2015, 243-256.
- Bruiaiko, Nosova 2021:** I.V. Bruiaiko, L.V. Nosova, Sarmatskoe pogrebenie s monetami v predmest'e gorodishcha Kartal. ZONT IV, 2021, 51-71 // И.В. Бруяко, Л.В. Носова, Сарматское погребение с монетами в предместье городища Картал. ЗОНТ IV, 2021, 48-65.
- Bruiaiko et al. 2017:** I.V. Bruiaiko, T.N. Kokorzhitskaia, L.V. Nosova, D.M. Ianov, Novye monetnye nakhodki iz raskopok gorodishcha Kartal / Orlovka 2010-2016 gg. ZONT III, 2017, 51-71 // И.В. Бруяко, Т.Н. Кокоржицкая, Л.В. Носова, Д.М. Янов, Новые монетные находки из раскопок городища Картал / Орловка 2010-2016 гг. ЗОНТ III, 2017, 51-71.
- Budanova 1990:** V.P. Budanova, Goty v epokhu Velikogo pereseleniia narodov (Moskva 1990) // В.П. Буданова, Готы в эпоху Великого переселения народов (Москва 1990).
- Budanova et al. 2011:** V.P. Budanova, A.A. Gorskii, I.E. Ermolova, Velikoe pereselenie narodov: Etnopoliticheskie i sotsialnie aspekty (Sankt-Petersburg 2011) // В.П. Буданова, А.А. Горский, И.Е. Ермолова, Великое переселение народов: Этнополитические и социальные аспекты (Санкт-Петербург 2011).
- Calomino 2014:** D. Calomino, Bilingual Coins of Severus Alexander in the Eastern Provinces. AJN Second Series 26, 2014, 199-222.
- Calomino 2019:** D. Calomino, Supplies for the Army: Bithynian Coins in the Balkans in the 3rd Century AD. Chiron 49, 2019, 131-160.
- Ciupercă et al. 2015:** B. Ciupercă, A. Măgureanu, A. Anton, The Presence of Rome in Barbaricum: Archaeological Evidence of the Interaction between Romans and Barbarians in the Targșoru Vechi Area. Limes XXII: Roman Frontier Studies. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012. Bulletin of the National Institute of Archaeology XLII, 2015, 771-780.
- Dzigovskii 2003:** A.N. Dzigovskii, Ocherki istorii sarmatov Karpato-Dneprovskikh zemel' (Odessa 2003) // А.Н. Дзиговский, Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель (Одесса 2003).
- Doroshko 2016:** V.V. Doroshko, K istorii Khersonesa Tavricheskogo v pervoi polovine III veka. Vestnik Novosibirskogo gos. un-ta 15 (1), 2016, 16-27 // В.В. Дорошко, К истории Херсонеса Таврического в первой половине III века. Вестник Новосибирского гос. ун-та 15 (1), 2016, 16-27.
- Doroshko 2019:** V.V. Doroshko, Voennaia politika Rima v Severo-Zapadnom Prichernomor'e i Iugo-Zapadnoi Tavrike v I – seredine III v. n.e. Diss. ... kand. ist. nauk (Moskva 2019) // В.В. Дорошко, Военная политика Рима в Северо-Западном Причерноморье и Юго-Западной Таврике в I – середине III в. н.э. Дисс. ... канд. ист. наук (Москва 2019).
- Dubinianskii 2003:** M.Iu. Dubinianskii, Imperator Traian Detsii i antichnye gosudarstva Severnogo Prichernomor'ia. Kul'tura narodov Prichernomor'ia 39, 2003, 65-68 // М.Ю. Дубинянский, Император Траян Деций и античные государства Северного Причерноморья. Культура народов Причерноморья 39, 2003, 65-68.

- Falileev 2007:** A. Falileev, Kelty na Ukraine: dannye iazyka. Naukovii visnik Chernivets'kogo universitetu 354-355, 2007, 67-69 // А. Фалилеев, Кельты на Украине: данные языка. Науковий вісник Чернівецького університету 354-355, 2007, 67-69.
- Filippenko, Alekseenko 2000:** A.A. Filippenko, N.A. Alekseenko, Klad rimskikh denariiev iz Balaklavy. In: (eds. T. Sar-novski, O.Ia. Savelia) Balaklava. Rimskaiia voennaia baza i sviatilishche Iupitera Dolikhena (Warschau 2000), 169-175 // А.А. Филиппенко, Н.А. Алексеенко, Клад римских денариев из Балаклавы. В: (Отв. ред. Т. Сарновски, О.Я. Савеля) Балаклава. Римская военная база и святилище Юпитера Долихена (Warschau 2000), 169-175.
- Filipova 2012:** S. Filipova, Provintsialni bronzovi moneti ot razkopkite v makhala „Arbanas“, Radomir (oblast Pernik). In: (eds. E. Paunov, S. Filipova) ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΟΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ: Izsledovaniia v chest na Iliia Prokopov (Sofia 2012), 513-537 // С. Филипова, Провинциални бронзови монети от разкопките в махала „Арбанас“, Радомир (област Перник). В: (Отв. ред. Е. Паунов, С. Филипова) ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΟΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ: Изследования в чест на Илия Прокопов (София 2012), 513-537.
- Găzdac 2004:** C. Găzdac, Center and periphery: Roman monetary policy regarding the Lower Danube provinces at the mid 3rd century AD. Centru și periferie: lucrările colocviului național, Bistrița, 23-25 aprilie 2004 (Cluj-Napoca 2004), 71-76.
- Golovko et al. 1965:** I.D. Golovko, R.D. Bondar', A.G. Zaginailo, Arkheologicheskie issledovaniia u s. Orlovka Bolgradskogo raiona Odesskoï oblasti. KS OAM za 1963 g., 1965, 68-80 // И.Д. Головки, Р.Д. Бондарь, А.Г. Загинайло, Археологические исследования у с. Орловка Болградского района Одесской области. КС ОАМ за 1963 г., 1965, 68-80.
- Grozdanova 2015:** L. Grozdanova, Emperor Trajan Decius and His Sons on the Lower-Danubian Limes (AD 249-251). Limes XXII Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Sofia 2015), 145-149.
- Gudkova 2010:** A.V. Gudkova, Poiavlenie cherniakhovskoi kul'tury v stepiakh Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia. Drevnee Prichernomor'e VIII, 2010, 107-115 // А.В. Гудкова, Появление черняховской культуры в степях Северо-Западного Причерноморья. Древнее Причерноморье VIII, 2010, 107-115.
- Hekster 2005:** O.J. Hekster, Propagating power: Hercules as an example for second-century emperors. In: (eds. L. Rawlings and H. Bowden) Herakles and Hercules. Exploring a Graeco-Roman divinity (Swansea 2005), 205-221.
- Iacob 2013:** M. Iacob, Moesia Inferior între Orient și Occident: Identitatea culturală și economică a provinciei în contextul lumii romane (București 2013).
- Johnston 1985:** A. Johnston, The so-called «pseudo-autonomous» Greek imperials. MN ANS 30, 1985, 89-112.
- Iurukova 1987:** I. Iurukova, Monetosecheneto na gradovete v Dolna Mizia i Trakia II-III v.: Khadrianopol (Sofia 1987) // Й. Юрукова, Монетосеченето на градовете в Долна Мизия и Тракия II-III в. Хадрианопол (София 1987).
- Karyshkovskii 2003:** P.O. Karyshkovskii, Monetnoe delo i denezhnoe obrashchenie Ol'vii (VI v. do n.e. – IV v. n.e.) (Odessa 2003) // П.О. Карышковский, Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н. э.–IV в. н. э.) (Одесса 2003).
- Karyshkovskii, Kleiman 1985:** P.O. Karyshkovskiy, I.B. Kleiman, Drevnii gorod Tira. Istoriko-arkheologicheskii ocherk (Kiev 1985) // П.О. Карышковский, И.Б. Клейман, Древний город Тира. Историко-археологический очерк (Киев 1985).
- Karyshkovskii, Kozhokaru 1992:** P.O. Karyshkovskii, V.M. Kozhokaru, Sledy rimskogo ukrepleniia na iugo-vostochnom poberezh'e ozera Kartal. Drevnosti stepnogo Prichernomor'ia i Kryma III, 1992, 174-177 // П.О. Карышковский, В.М. Кожокару, Следы римского укрепления на юго-восточном побережье озера Картал. Древности степного Причерноморья и Крыма III, 1992, 174-177.
- Kemmers 2006:** F. Kemmers, Coins for a legion. An analysis of the coin finds from Augustan legionary fortress and Flavian canabae legionis at Nijmegen. SFMA. Band 21 (Mainz am Rhein 2006).
- Kolobov 2000:** A.V. Kolobov, Gerkules i rimskaiia armiia rannei imperii (na materiale zapadnoi chasti Balkano-Dunaiskogo regiona). Problemy istorii, filologii, kul'tury IX, 2000, 40-46 // А.В. Колобов, Геркулес и римская армия ранней империи (на материале западной части Балкано-Дунайского региона). Проблемы истории, филологии, культуры IX, 2000, 40-46.
- Korostelin 2006:** V.A. Korostelin, Dogovornye otnosheniia pozdnerimskoi imperii s varvarami. VI 8, 2006, 38-49 // В.А. Коростелин, Договорные отношения позднеримской империи с варварами. ВИ 8, 2006, 38-49.
- Korostelin 2007:** V.A. Korostelin, Federatstvo v pozdнем Rime kak sistema: k probleme varvarov-federatov. MAIET 13, 2007, 420-429 // В.А. Коростелин, Федератство в позднем Риме как система: к проблеме варваров-федератов. МАИЭТ 13, 2007, 420-429.

- Krapivina 2009:** V.V. Krapivina, Tira, Ol'viia i varvary v III v. n.e. In: (ed. V.P. Kopylov) *Mezhdunarodnye otnosheniia v basseine Chernogo moria v skifo-antichnoe i khazarское время: Sbornik statei po materialam XII mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii* (Rostov-na-Donu 2009), 196-205 // В.В. Крапивина, Тира, Ольвия и варвары в III в. н. э. В: (Отв. ред. В.П. Копылов) *Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное и хазарское время: Сборник статей по материалам XII международной научной конференции* (Ростов-на-Дону 2009), 196-205.
- Krapivina 2011:** V.V. Krapivina, Ol'viia Pontiiskaia i varvary v I-IV vekakh n.e. *Karpatika* 40, 2011, 91-123 // В.В. Крапивина, Ольвия Понтийская и варвары в I-IV веках н.э. *Карпатика* 40, 2011, 91-123.
- Kunisz 1996:** A. Kunisz, Money in the Military Community in the Early Empire. *Zapiski Numizmatyczne* 1, 1996, 58-72.
- Lavrov 2003:** V.V. Lavrov, Gotskie voiny III v. n.e.: rimskoe kul'turnoe vliianie na vostochnogermanskii plemena Severnogo Prichernomor'ia. In: (ed. A.Iu. Dvornichenko) *Problemy antichnoi istorii: Sbornik nauchnykh statei k 70-letiiu so dnia rozhdeniia prof. E.D. Frolova* (Sankt-Petersburg 2003), 332-352 // В.В. Лавров, Готские войны III в. н.э.: римское культурное влияние на восточногерманские племена Северного Причерноморья. В: (Ред. А.Ю. Дворниченко) *Проблемы античной истории: Сборник научных статей к 70-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова* (Санкт-Петербург 2003), 332-352.
- Le Boes 2001:** Ia. Le Boes, *Rimskaia armiiia epokhi Rannei Imperii* (Moskva 2001) // Я. Ле Боез, *Римская армия эпохи Ранней Империи* (Москва 2001).
- Marin, Ioniță 2016:** S. Marin, V. Ioniță, Pseudo-autonomous coins minted at Callatis. *Dacia LX* (11), 2016, 147-172.
- Mushmov 1912:** N.L. Mushmov, *Antichnite moneti na Blkanskiat poluostrov* (Sofia 1912) // Н.Л. Мушмов, *Античные монеты на Балканский полуостров* (София 1912).
- Myzgin 2015:** K.V. Myzgin, *Rimskie monety III v. n.e. na territorii Vostochnoi Evropy: nekotorye nabludeniia nad novymi nakhodkami. Aktualni problemi numizmatiki u sistemi spetsialnikh galuzei istorichnoi nauki: tezi dopovidei III mizhnarodnoi naukovopraktichnoi konferentsii*, 5-6 listopada 2015 r. (Kirovograd – Kiiv – Pereiaslav Khmel'nits'kii 2015), 21-23 // К.В. Мызгин, *Римские монеты III в. н. э. на территории Восточной Европы: некоторые наблюдения над новыми находками. Актуальные проблемы нумизматики у системы специальных отраслей исторической науки: тезисы доповідей III міжнародної науково-практичної конференції*, 5-6 листопада 2015 р. (Кіровоград – Київ – Переяслав Хмельницький 2015), 21-23.
- Myzgin 2018:** K. Myzgin, *Finds of roman provincial coins from the territory of Eastern Europe: Balkan cities mintage. Circulation of antique coins in Southeastern Europe. Viminacium, Serbia. September 15th-17th, 2017* (Belgrad 2018), 87-104.
- Myzgin 2019:** K.V. Myzgin, *Antichnye monety kak istochnik po kul'turnoi i rannei istorii dnepro-donetskoii lesostepi I-V vv.* In: (ed. M.V. Liubichev, Ranniaia istoriia dnepro-donetskoii lesostepi I-V vekov. V 2-h ch.: ch. 2. (Har'kov 2019), 8-15 // К.В. Мызгин, *Античные монеты как источник по культурной и ранней истории днепро-донецкой лесостепи I-V вв.* В: М.В. Любичев, *Ранняя история днепро-донецкой лесостепи I-V веков. В 2-х ч.: ч. 2* (Харьков 2019), 8-15.
- Paunov 2014:** E.I. Paunov, *Early Roman coins from Novae. Patterns and observations.* *Novensia* 25, 2014, 145-177.
- Petculescu 2006:** L. Petculescu, *The Roman Army as a factor of Romanization in the North-Eastern Part of Moesia Inferior.* BSS 5. *Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance.* 2006, 31-42.
- Popescu, Iacob 2016:** A. Popescu, M. Iacob, *Monede romane și bizantine timpurii descoperite la Noviodunum din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea* (Iași 2016).
- Puzdrovskii 2007:** A.E. Puzdrovskii, *Krymskaia Skifiia II v. do n.e. – III v. n.e. Pogrebal'nye pamiatniki* (Simferopol' 2007) // А.Е. Пуздровский, *Крымская Скифия II в. до н.э. – III в. н.э. Погребальные памятники* (Симферополь 2007).
- Remennikov 1954:** A.M. Remennikov, *Bor'ba plemen Severnogo Prichernomor'ia s Rimom v III v.* (Moskva 1954) // А.М. Ременников, *Борьба племен Северного Причерноморья с Римом в III в.* (Москва 1954).
- Sarnovski 2017:** T. Sarnovski, *Rimskoe voisko v Krymu v period printsipata. Istochniki i sostoiianie issledovaniia.* In: (ed. A.I. Ivanchik, V.I. Mordvintseva) *Krymskaia Skifiia v sisteme kul'turnykh svyazey mezhdru Vostokom i Zapadom* (III v. do n.e. – VII v. n.e.) (Moskva, Simferopol' 2017), 350-370 // Т. Сарновски, *Римское войско в Крыму в период принципата. Источники и состояние исследований.* В: (Ред. А. И. Иванчик, В. И. Мордвинцева) *Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (III в. до н.э. – VII в. н.э.): коллективная монография* (Москва, Симферополь 2017), 350-370.
- Sharankov 2020:** N. Sharankov, *Decius as governor of Lower Moesia and Severus Alexander's visit to the province in AD 234.* *ZPE* 214, 2020, 309-319.

- Solov'ianov 2016:** N.I. Solov'ianov, Ob osobennostiakh pochitaniia Gerakla v rimskoi armii. Problemy istorii, filologii, kul'tury 2, 2016, 121-127 // Н.И. Соловьянов, Об особенностях почитания Геракла в римской армии. Проблемы истории, филологии, культуры 2, 2016, 121-127.
- Son 1993:** N.A. Son, Tira rimskogo vremeni (Kiev 1993) // Н.А. Сон, Тира римского времени (Киев 1993).
- Stoliarik 1992:** E.S. Stoliarik, Ocherki monetnogo obrashcheniia Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia v pozdneantichnoe i vizantiiskoe vremia (konets III – nachalo XIII vv.) (Kiev 1992) // Е.С. Столярик, Очерки монетного обращения Северо-Западного Причерноморья в позднеантичное и византийское время (конец III – начало XIII вв.) (Киев 1992).
- Tomas 2017:** A. Tomas, Life on the frontier: Roman military families in Lower Moesia. *Studia Europaea Gnesnensia* 16, 2017, 225-257.
- Trufanov 2005-2009:** A.A. Trufanov, Khronologiiia mogil'nikov Predgornogo Kryma I v. do n.e. – III v. n.e. *Stratum plus* 4, 2005-2009, 117-328 // А.А. Труфанов, Хронология могильников Предгорного Крыма I в. до н.э. – III в. н.э. *Stratum plus* 4, 2005-2009, 117-328.
- Turovskii 2011:** E. Ia. Turovskii, O vypuskakh monet Hersonesa v rimskuiu epokhu. *Khersonesskii sbornik* 16, 2011, 209-215 // Е.Я. Туровский, О выпусках монет Херсонеса в римскую эпоху. Херсонесский сборник 16, 2011, 209-215.
- Varbanov 2012:** V. Varbanov, Barbarian Invasions in the Roman Provinces of Lower Moesia and Thrace in the mid-third Century and the Coin Hoards from that Period. *The Lower Danube Roman Limes (1st–6th C. AD)* (Sofia 2012), 289-310.
- Vasil'ev, Savel'ev 2008:** A.A. Vasil'ev, O.K. Savel'ev, Perekhod ot nachal'nogo k final'nomu etapu pozdnesarmatskoi kul'tury v mezhdurech'e Dnestra i Dunaia (khronologicheskii aspekt). In: (ed. O.A. Radiush, K.N. Skvortsov) *Drevnosti Tsentralnoi i Vostochnoi Evropy epokhi rimskogo vliianiia i pereseleniia narodov* (Kaliningrad 2008), 29-43 // А.А. Васильев, О.К. Савельев, Переход от начального к финальному этапу позднесарматской культуры в междуречье Днестра и Дуная (хронологический аспект). В: (Отв. ред. О.А. Радюш, К.Н. Скворцов) *Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов* (Калининград 2008), 29-43.
- Vojvoda, Crnobrnja 2018:** V. Vojvoda, A. Crnobrnja, Circulation of coinage from the Bithynian mint of Nicaea in the territory of present day Serbia. *Proceedings of the International Numismatic Symposium: Circulation of antique coins in Southeastern Europe. Viminacium, Serbia. September 15th-17th, 2017* (Belgrad 2018), 131-141.
- Vus 2018:** O. Vus, Gibel' Detsiev. Razgrom rimskoi armii u Abritusa kak kul'minatsiia Skifskoi voiny 250-251 gg. *MAIASK* 10, 2018, 237-258 // О. Вус, Гибель Дециев. Разгром римской армии у Абритуса как кульминация Скифской войны 250-251 гг. *МАИАСК* 10, 2018, 237-258.
- Wol'fram 2003:** Kh. Wol'fram, Goty. Ot istokov do serediny VI veka (Sankt-Petersburg 2003) // Х. Вольфрам, Готы. От истоков до середины VI века (Санкт-Петербург 2003).
- Zlatkovskaia 1951:** T.D. Zlatkovskaia, Meziia v I i II vekah nashei ery (k istorii nizhnego Dunaia v Rimskoe vremia) (Moskva 1951) // Т.Д. Златковская, Мезия в I и II веках нашей эры (к истории нижнего Дуная в Римское время) (Москва 1951).
- Zubar', Krapivina 1999:** V.M. Zubar', V.V. Krapivina, O rimskom garnizone Ol'vii v seredine III v. *Vita Antiqua* 2, 1999, 76-83 // В.М. Зубарь, В.В. Крапивина, О римском гарнизоне Ольвии в середине III в. *Vita Antiqua* 2, 1999, 76-83.
- Zubar', Krapivina 2004:** V.M. Zubar', V.V. Krapivina, O rimskom garnizone Ol'vii v seredine III v. *VDI* 4, 2004, 166-178 // В.М. Зубарь, В.В. Крапивина, О римском гарнизоне Ольвии в середине III в. *ВДИ* 4, 2004, 166-178.
- Zubar' et al. 1997:** V.M. Zubar', T. Sarnov'skii, O.Ia. Savelia, Novi latins'ki napisy z rims'kogo khramu v okolitsiakh Khersonesa Tavriiskogo. *Arkheologiiia* 4, 1997, 67-89 // В.М. Зубарь, Т. Сарновский, О.Я. Савеля, Нові латинські написи з римського храму в околицях Херсонеса Таврійського. *Археологія* 4, 1997, 67-89.

Людмила Носова, младший научный сотрудник, Одесский археологический музей НАН Украины, ул. Ланжероновская, 4, Одесса, 65026, Украина, e-mail: liunos@hotmail.com

Игорь Бруяко, доктор исторических наук, Одесский археологический музей НАН Украины, ул. Ланжероновская, 4, Одесса, 65026, Украина, e-mail: ibruyako@yandex.ru